

Português Segunda Língua: perspectivas para a
pesquisa linguística e o ensino pluri- e intercultural
*Portuguese as a second language: perspectives for
linguistic research and pluri-/inter-cultural education*

Rosane de Sá Amado

Universidade de São Paulo, Brasil

ro.amado@gmail.com

Abstract: Studies on acquisition/learning/teaching of Portuguese as a second language (PL2) in Brazil have increased in number over the past twenty years. New specialties have emerged: – Portuguese Heritage Language, Portuguese for immigrant worker communities, border bilingualism, bilingual schooling – while other areas are still studied little, such as Portuguese for speakers of indigenous languages and for speakers of African Creole languages in African countries with Portuguese as an official language (PALOP). In this study, we give an overview of PL2 studies in general, and, more specifically, of research into acquisition of interlinguistic aspects of Portuguese by speakers of indigenous languages. Taking language acquisition research as a starting point, we then discuss the importance of adopting pluri- and intercultural perspectives in PL2 teaching, following Trujillo Sáez's (2005) suggestion that languages and cultures are added on top of each other in the process of acquisition / learning, and do not overlap, even if one of the languages is used by the majority in a country, as in the case of Brazilian indigenous peoples, or when it has an official and authoritative aspect, as in the case of the African peoples in the PALOP.

Keywords: Language acquisition; Portuguese as a second language; pluri-/interculturalism.

Resumo: Os estudos sobre aquisição/aprendizagem/ensino de português segunda língua (PL2) no Brasil têm crescido nas duas últimas décadas. Novas especialidades têm surgido – português língua de herança, português para comunidades de trabalhadores transplantados, bilinguismo de fronteira, bilinguismo de escola – enquanto outras continuam sendo pouco estudadas, caso do português para falantes de línguas indígenas e para falantes de línguas crioulas africanas, vindos dos países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP). Neste trabalho apresentarei um panorama sobre os estudos de PL2 em geral e mais especificamente sobre a pesquisa com aquisição de aspectos interlinguísticos do português por falantes de línguas indígenas. A partir da pesquisa sobre aquisição linguística, discorrerei sobre a importância de se adotarem as perspectivas pluri- e interculturais no ensino do PL2, seguindo a proposta de Trujillo Sáez (2005), por meio da qual línguas e culturas se somam no processo de aquisição/aprendizagem e não se sobrepõem uma à outra, mesmo que uma delas seja de uso majoritário no país, caso dos povos indígenas brasileiros, ou de caráter oficial e impositivo nos países em que habitam, caso dos povos africanos do PALOP.

Palavras-chave: Aquisição da linguagem; português segunda língua; pluri-/interculturalidade.

1 O português como segunda língua: novas especialidades

O ensino da língua portuguesa no Brasil é uma questão tão antiga quanto a chegada dos primeiros portugueses à terra americana. O contato de mais de 500 anos da língua europeia com as línguas dos povos que aqui já habitavam e com as de tantos outros que por aqui chegaram, contudo, nem sempre ocorreu de forma amistosa. No século XVIII, no *Directório que se deve observar nas povoações dos índios do Pará e Maranhão*, emitido em 1757, pelo então primeiro ministro de Portugal, o Marquês de Pombal, lê-se nos parágrafos 6^o ao 8^o:

Sempre foi máxima inalteravelmente praticada em todas as nações que conquistaram novos domínios, introduzir logo nos povos conquistados o seu próprio idioma, por ser indispensável, que este é um meio dos mais eficazes para desterrar dos povos rústicos a barbaridade dos seus antigos costumes e ter mostrado a experiência que, ao mesmo passo que se introduz neles o uso da língua do Príncipe, que os conquistou, se lhes radica também o afeto, a veneração e a obediência ao mesmo Príncipe. (1757, *apud* Trouche 2000.)

Por meio do Diretório, o ensino de português é introduzido obrigatoriamente em toda a colônia, buscando eliminar o uso das “línguas gerais”, frutos dos contatos linguísticos de mais de 200 anos.

[...] para desterrar este perniciosíssimo abuso será um dos principais cuidados dos Diretores estabelecer nas suas respectivas povoações o uso da língua portuguesa. Não consentindo por modo algum que os Meninos e Meninas, que pertencem às escolas, e todos aqueles índios, que forem capazes de instrução nesta matéria, usem da língua própria das suas nações ou da chamada geral, mas unicamente da Portuguesa, na forma que S. M. tem recomendado em repetidas ordens, que até agora não se observaram, com total ruína Espiritual e Temporal do Estado. (1757, *apud* Trouche 2000.)

A atitude repressiva do Estado sobre o uso das línguas, entretanto, não se restringiu ao período colonial. Durante o Estado Novo (1937-1945), o governo mandou fechar as escolas bilíngues de imigrantes onde se ensinavam alemão, japonês e italiano, em nome da soberania nacional.

O Brasil, contudo, a despeito da imagem que se quis construir de país monolíngue durante quase três séculos, manteve em seu território o multiculturalismo e o multilinguismo. A criação, em 2007, do Instituto Nacional de Diversidade Linguística (INDL) pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) busca propor políticas públicas voltadas ao reconhecimento e promoção do multilinguismo, por meio de desenvolvimento de projetos como o do IPHAN-USP¹.

¹O projeto intitulado “Levantamento etnolinguístico de comunidades afro-brasileiras de Minas Gerais e Pará” é coordenado pelas professoras Dr. Margarida Taddoni Petter e Dr. Márcia Duarte de Oliveira, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Disponível em: www.fflch.usp.br/indl. Acesso em: 15 nov 2011.

Assim, se a relação entre o português e as mais de 200 línguas faladas no Brasil atualmente – indígenas, de imigrantes, de sinais e as variedades dos remanescentes quilombolas – nunca foi igualitária, por que tratarmos neste artigo do ensino de português como segunda língua/língua estrangeira?

A resposta é simples: aprender uma nova língua é um direito. Um direito que deve ser oferecido a todo aquele que desejar aprendê-la. É o que reforça o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas:

O aprendente de uma língua torna-se plurilíngue e desenvolve a interculturalidade. As competências linguísticas e culturais [...] permitem, ao indivíduo, o desenvolvimento de uma personalidade mais rica e complexa, uma maior capacidade de aprendizagem linguística e também uma maior abertura a novas experiências culturais. (Conselho da Europa 2001: 73)

Muito já tem se falado sobre o crescente desenvolvimento do Brasil e a projeção que nosso país tem alcançado internacionalmente. Nessa projeção, majoritariamente política e econômica, a língua mais falada no país também ganha destaque. Tem havido assim uma procura bastante acentuada para se aprender o português brasileiro fora do país e também por aqueles que para cá imigram.

Novas especialidades, de ensino e pesquisa, emergem nas escolas e nas universidades²:

- Português língua de herança – ensino de português para descendentes de emigrantes lusófonos no exterior (cf. Santos 2011; Lico 2011);
- Português para comunidades de trabalhadores transplantados – ensino de português para trabalhadores imigrantes principalmente em contexto urbano (cf. Amado 2011; Vieira 2011);
- Português e as línguas nas fronteiras – ensino de português para falantes de outras línguas em contexto de fronteira com o Brasil (cf. Pereira 2011);
- Bilinguismo de escola – ensino de português para alunos estrangeiros nas escolas bilíngues (e monolíngues) brasileiras (cf. Neves 2011; Andrade 2011).

Ao lado dessas especialidades, outras têm surgido...

²Para mais informações, cf. a edição 2 da Revista da SIPLE (Sociedade Internacional de Português Língua Estrangeira), contendo artigos sobre as novas especialidades no ensino de PLE. Disponível em: http://www.siple.org.br/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=57&Itemid=93. Acesso em: 20 nov 2011.

2 Antigas especialidades, novas necessidades

Já comentamos brevemente sobre o ensino obrigatório de português para falantes de línguas indígenas no Brasil colonial a partir do século XVIII. Necessário se faz também comentar sobre a imposição da língua europeia aos escravos trazidos do continente africano e a consequente perda de suas línguas, como atestam Petter e Oliveira (2011, s/p.): “A desvalorização, por parte dos segmentos do governo e da sociedade, de tudo o que se relacionava com as culturas africanas explica em parte o desaparecimento dessas línguas.” O ensino, portanto, de português para falantes de línguas indígenas e de línguas africanas constitui-se especialidade antiga em território brasileiro, ressalvadas as práticas abusivas na forma em que ocorreu o contato linguístico.

No Brasil do século XXI, entretanto, as necessidades são outras.

No âmbito dos acordos governamentais, o Ministério da Educação e o Ministério das Relações Exteriores criaram o Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) que busca oferecer “oportunidades de formação superior a cidadãos de países em desenvolvimento com os quais o Brasil mantém acordos educacionais e culturais”³. Um dos documentos obrigatórios para quem deseja se candidatar ao programa é a certificação no exame de língua portuguesa Celpe-bras⁴, comprovando sua proficiência na língua. Para os candidatos provenientes de países membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), tal requisito, contudo, não é exigido. Isso se aplica, assim, a todos os candidatos vindos de Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, os chamados PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa). O grande problema, porém, é que muitos desses alunos, quando ingressam na universidade brasileira, não conseguem acompanhar o curso que frequentam justamente por não serem proficientes em língua portuguesa. Esta, ainda que oficial em seu país de origem, não é de fato uma língua de uso corrente na sociedade. Os alunos, na maioria das vezes, falantes de uma língua africana e de uma língua crioula (ou mais de uma), aprendem o português na escola quando já estão com 11, 12 anos de idade. Segue um trecho de uma entrevista⁵ com um aluno guineense (JOC) que cursa Letras na Universidade de São Paulo:

³Portal do MEC: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12276&Itemid=530. Acesso em: 20 nov. 2011.

⁴O Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras) é o único certificado brasileiro de proficiência em português como língua estrangeira reconhecido oficialmente pelo governo brasileiro. Outorgado e desenvolvido pelo Ministério da Educação, ele é aplicado no Brasil e em outros países com o apoio do Ministério das Relações Exteriores. Mais informações, cf.: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12270&Itemid=518. Acesso em: 25 nov. 2011.

⁵O trecho em questão faz parte do *corpus* de uma pesquisa de Iniciação Científica, orientada por mim.

Entr. : ahn... e quando você começou a aprender o português?

JOC : eu comecei a aprender com onze anos na escola

Entr. : ah na escola... E como é que foi? foi muito complicado começar esse processo de aprender português?

JOC : é porque é complicado né? porque os professores mesmo lá se estão explicando a matéria se eles não estão conseguindo aprender entender né? melhor eles usam o crioulo para explicação para ficar mais claro [...] e::: o português é nossa língua oficial se era o crioulo que a gente falava ia ser melhor né?

A par da necessidade de se aprender uma língua adicional às que já fala para poder frequentar um curso universitário em outro país, o fato de esta ser de caráter oficial e impositivo no país onde nasceu, pode criar no aprendiz dificuldades na aquisição por conta de fatores tais como motivação, ansiedade e auto-confiança, segundo a hipótese do filtro afetivo (Dulay e Burt 1977, *apud* Krashen 1981). As dificuldades, principalmente, na modalidade escrita, são evidentes e têm chamado a atenção dos professores em cujas disciplinas esses alunos se matriculam. Iniciativas têm sido feitas em diversas universidades, visando sanar esse problema. Um exemplo é o que ocorreu na USP. Em 2010, o Centro de Línguas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, em parceria com a Comissão de Cooperação Internacional (CCINT), criou um curso de português para estrangeiros de países lusófonos. Embora a proposta do curso soasse estranha a quem estivesse de fora do contexto apresentado, o curso, com duração de 60 horas, tinha por finalidade justamente detectar as dificuldades dos alunos PEC-G, vindos dos PALOP, buscando instrumentalizá-los na produção escrita acadêmica. Esta é, portanto, uma necessidade nova do ensino de português como segunda língua com uma finalidade bem específica, necessitando de pesquisas mais aprofundadas⁶, visando adequar o ensino do português a esse público diferenciado, que o governo brasileiro, em suas parcerias bem-intencionadas, tem ignorado.

A outra necessidade com que nos defrontamos continua sendo a dos povos indígenas. Após quase 300 anos de supremacia do português sobre as línguas

⁶Em 2010, coordenei um projeto de Iniciação Científica (*Programa Ensinar com Pesquisa* da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP) com dois alunos de graduação em Letras, Luiz Fernando Romão e Karina Souza Oliveira, sob o título “Descrição e análise sociolinguística dos alunos participantes do PEC-G advindos de países do PALOP”. Atualmente, está em andamento um novo projeto, também de IC, intitulado “Análise de aspectos gramaticais e discursivos do português na produção escrita de alunos do PEC-G advindos do PALOP”.

indígenas, aquele que se dedica a pesquisar e a ensinar a língua majoritária do país a esses falantes tem enfrentado olhares desconfiados (quando não hostis) de muitos colegas linguistas indigenistas que veem o ensino de português como uma intervenção no uso da língua materna que pode, inclusive, induzir os aprendizes a sentirem sua própria língua como inferior, deixando de usá-la em favor da língua segunda. Como vimos, esse não é um temor infundado. Mesmo assim, é um desafio que deve ser enfrentado, visto a aprendizagem do português ser um desejo de grande parte dos falantes de línguas indígenas. Segue o relato de um professor indígena ao ser questionado sobre como era o ensino em sua aldeia, na década de 1970, coordenado por um grupo de missionários norte-americanos:

Então em 1972 eu tinha 7 anos de idade, eu não usava roupa, eu andava pelado, aí tinha escola nas aldeias que os missionários ensinavam na língua, a primeira roupa que ganhei foi deles, eles me deram a roupa para eu poder ir para a escola. [...] Aí eu fiquei, eu fui para a escola, comecei estudar, a gente tem uma quantidade certa assim de livros que eles tem, diz que quando você termina tudo isso você aprendeu ler e escrever. [...] Fui chamado para estudar e *nós não tinha o direito de estudar na língua portuguesa, nós só tinha direito de estudar na língua indígena*. (Jonas Polino Gavião, *in* Siqueira Jr. 2007: 284, destaque nosso)

A Constituição de 1988 garantiu aos povos indígenas o direito a uma educação escolar específica e diferenciada, bilíngue e intercultural. Organizações não governamentais têm se desdobrado, nas últimas décadas, para fazer cumprir esse direito, priorizando a educação indígena em língua materna. Em vista disso, o ensino de português que, até então, era (e em muitas aldeias continua sendo) ministrado por professores nativos sob uma perspectiva de ensino de língua materna, passou a ser encargo de professores indígenas. Nenhum demérito até aí, se esses professores fossem preparados adequadamente para ensinar português como segunda língua. Isso, contudo, não tem sido a realidade. Em encontros com professores indígenas, como o que estivemos presentes, em Brasília, em 2010⁷, muitos deles relatam que não sabem como ensinar português, e que acabam por fazer traduções de listas de palavras ou de textos de sua língua nativa para a língua alvo na sala de aula. Ora, esse método, que recebeu o nome de Abordagem da Gramática e da Tradução (AGT) pelos teóricos de Linguística Aplicada, foi usado durante séculos no ensino de línguas, tendo sido muito criticado, e praticamente abandonado nas escolas de línguas. Segundo Leffa, a AGT:

⁷VII Encontro de Línguas e Culturas Macro-jê, de 18 a 20 de outubro de 2010, na Universidade de Brasília, promovido pelo Laboratório de Línguas Indígenas, no qual estiveram presentes linguistas indigenistas, antropólogos e lideranças de diversas comunidades indígenas.

consiste no ensino da segunda língua pela primeira. Toda a informação necessária para construir uma frase, entender um texto ou apreciar um autor é dada através de explicações na língua materna do aluno. Os três passos essenciais para a aprendizagem da língua são: (a) memorização prévia de uma lista de palavras, (b) conhecimento das regras necessárias para juntar essas palavras em frases e (c) exercícios de tradução e versão (tema). É uma abordagem dedutiva, partindo sempre da regra para o exemplo. (Leffa 1988: 214).

O ensino de línguas estrangeiras (ou segundas) atualmente se pauta na chamada Abordagem Comunicativa (AC) com ênfase no ensino sociocultural. A língua é ensinada não como um conjunto de frases, mas como um conjunto de eventos comunicativos, cujas funções expressam o propósito para o qual ela é usada, em diferentes graus de complexidade linguística e em diferentes níveis de formalidade. O desenvolvimento de uma competência estratégica, como, por exemplo, *saber como usar a língua para se comunicar*, pode ser tão ou mais importante do que a competência gramatical. O material usado em sala de aula deve ser autêntico, isto é, devem ser usados textos escritos extraídos de jornais, revistas, catálogos, anúncios, cartazes, cardápios, além de textos orais extraídos de vídeos, entrevistas, áudios etc. Dessa forma, o aprendiz tem contato com a língua em uso, nas diversas situações e graus de formalidade em que ele poderá interagir com o falante nativo.

No âmbito sociocultural, os metodólogos da AC têm buscado enfatizar a importância de um ensino pluri e intercultural. Para uma melhor definição desses dois conceitos, nos apoiamos em Trujillo Saéz (2005):

La pluriculturalidad es un rasgo personal cognitivo. De igual forma que poseemos diferentes “registros” lingüísticos, también usamos diferentes repertorios culturales em diferentes situaciones. Esto encaja perfectamente con la definición de cultura simbólico-cognitiva que antes expusimos: el individuo, como resultado de sus experiencias em distintas comunidades, participa de múltiples culturas que le permiten construir (en un complejo proceso de apropiación y recreación) sus propios modelos mentales, su propia “cultura interna”: se configura así el individuo pluricultural. En lo concerniente a la didáctica de la lengua, la novedad es contemplar el desarrollo de la pluriculturalidad como resultado del proceso de aprendizaje de una segunda lengua.

La interculturalidad [...] se puede describir em términos estáticos y dinámicos: se describe estáticamente cuando se utiliza para

describir una situación comunicativa en la que se ponen en contacto dos (o más) individuos que se perciben el uno al otro como pertenecientes a distintas culturas; se describe dinámicamente cuando se utiliza para describir los mecanismos que se ponen en funcionamiento en esa interacción comunicativa y, especialmente, para que esa comunicación sea efectiva. Por ello, la interculturalidad es situacional frente a la pluriculturalidad (que es cognitiva) [...] (p. 9).

Assim, tornar-se plurilíngue possibilita, ao indivíduo, desenvolver “uma maior capacidade de aprendizagem linguística e também uma maior abertura a novas experiências culturais” (Conselho da Europa 2001: 73).

3 Como então se ensinar português para falantes de línguas indígenas?

Não é perfeitamente dispensável, senão ridículo, querer ensinar os índios a falar o português da maneira como os ‘brancos da cidade’ consideram correto? Pelo contrário, é necessário considerar esta estrutura do *português de contato*, ou seja, recolher e identificar previamente as formas do português falado pelos índios na elaboração de qualquer material para alfabetização. (Ladeira 1981: 172, destaque nosso).

Para se ensinar português para falantes de línguas tipologicamente tão distintas quanto as línguas indígenas e que manifestam uma cultura tradicionalmente oral, é necessário, como afirma Ladeira (1981) pesquisar o “português de contato”. Os indígenas têm aprendido, em graus de contato diferentes, de maneira informal, o português em sua modalidade oral com falantes nativos. Essa variedade, que já tem sido chamada por alguns pesquisadores de “português étnico”, deve ser a base para se ensinar outros usos da língua, nas quatro competências: falar, entender, ler e escrever.

Muitos pesquisadores sérios têm se dedicado a entender os problemas de se ensinar português como língua segunda a comunidades indígenas e, mais do que isso, procurado dirimir, com suas pesquisas, as dificuldades encontradas por essas comunidades na aprendizagem da língua oficial do país em que nasceram e vivem. Dentre alguns, podemos citar estudos de pesquisadores que têm trabalhado com os seguintes povos:

- Timbira: Ferreira Netto (1997); Ladeira (1981, 2001); Ferreira (2005); Amado (2009); Koga, Souza e Amado (2010); Souza e Amado (2011);

- Xerente: Braggio (1997, 1998); Sousa Filho (2000);
- Kaingang: Santos (2004);
- Waiãpi: Abram dos Santos (2005, 2011);
- Guaraní e terena: Ferreira Netto (1994);
- Povos indígenas do Acre: Maher (1996, 1998).

Os trabalhos acima analisam desde questões de legislação e história da educação escolar indígena no Brasil até aspectos mais particulares do português falado e escrito pelos indígenas.

A título de exemplo, transcrevemos abaixo uma redação de um aluno indígena produzida em um curso de português específico para falantes indígenas que ministramos:

Fig. 1: Texto narrativo produzido por aluno timbira no x Módulo da Escola Timbira, 2006.

Muitos aspectos podem ser observados e analisados. Atentemos apenas para a questão das marcas de oralidade presentes no texto:

1. *olha agora eu vou conta história...*
2. *agora eu vou começa de conta esta coisa...*
3. *... em nada mais.*

Em nosso artigo de 2009, analisamos algumas marcas de oralidade presentes em textos produzidos por alunos timbira e, encontramos, dentre várias outras, os marcadores verbais de início de tópico (a, b) e os que finalizam o texto (c). Ora, em seu artigo de 2001, Ladeira identificou marcadores de início “*Yhy, pea, cute hajyr*” (Sim, então foi assim...), – presentes nas narrativas formais míticas – e “*Yhy, mejkampa*” (Sim, me escutem...) – presentes no discurso formal, além de marcadores que encerram a fala - ‘*Pea hamre*’ (pronto, acabou) - ou a escrita de bilhetes - ‘*Só isso, Nada mais, Pronto, Somente isso*’ ao ‘*Assina, o nome*’. A redação que utilizamos como exemplo é uma narração, tipo de texto propício para que aspectos orais estejam mais presentes; contudo, mesmo em dissertações produzidas nesse curso, também foram encontrados marcadores verbais de abertura e de encerramento de texto. Assim, um professor que ministre aulas de português, seja nativo ou indígena, terá que atentar, dentre várias outras questões, para fatos discursivos como esses.

4 Considerações finais

Nosso intuito foi de apresentar um panorama dos estudos de português com segunda língua, tentando problematizar as questões que envolvem principalmente o ensino para falantes de línguas indígenas. Afinal, como nos diz Orlandi:

Ouvir o índio é reconhecer que ele tem hipóteses sobre a linguagem, é focalizar, na relação com a linguagem, suas atitudes. É reconhecer que se está diante de um sujeito, intelectualmente ativo, que procura adquirir conhecimento, que se coloca problemas e que trata de resolvê-los segundo sua própria metodologia. (1984: 26)

É relevante que as instituições responsáveis pela educação indígena voltem seus olhares para as reais necessidades dos aprendizes, que enfoquem não somente a preservação de sua língua e cultura, mas também o desejo crescente de contato com outros povos e línguas. Devem lembrar também que ensinar uma língua adicional requer uma perspectiva para além da gramatical: os aspectos interculturais e interlinguísticos devem ser discutidos com o aprendiz, levando-o a refletir sobre sua própria língua e sua identidade.

Referências

Abram dos Santos, L. 2011. Modos de escrever: tradição oral, letramento e segunda língua na Educação Escolar Wajãpi. Tese de doutoramento. Universidade Estadual de Campinas.

Abram dos Santos, L. 2005. Considerações sobre o ensino de Português como segunda língua a partir da experiência com professores Wajãpi. *Cadernos de Educação Escolar Indígena*, 4: 149-164.

Amado, R. S. 2011. Português como Segunda Língua para comunidades de trabalhadores transplantados. *Revista da SIPLE 2*, s/p. Disponível em http://www.siple.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=173:portuguescomosegunda-linguaparacomunidadesdetrabalhadorestransplantados&catid=57:edicao-2&Itemid=92. Acesso em: 25 nov 2011.

Amado, R. S. 2009. Marcas da oralidade timbira na produção de textos escritos em português. In: Braggio, S. L. B.; Sousa Filho, S. M. (Orgs.) *Línguas e Culturas Macro-jê*, 25-41. Goiânia: Ed. Vieira.

Andrade, M. S. B. 2011. Alunos estrangeiros na escola pública do Distrito Federal: um retrato de novos desafios. *Revista da SIPLE 2*, s/p. Disponível em: http://www.siple.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=179:alunos-estrangeiros-na-escola-publica-do-distrito-federal-um-retrato-de-novos-desafios&catid=57:edicao-2&Itemid=92. Acesso em: 25 nov 2011.

Braggio, S. L. B. 1998. Variedade dialetal do português em contato com uma língua indígena. In: Calvo Pérez, J.; Jiménez, D. J. (Eds.) *Estudios de Lenguas y Culturas Amerindias II*, 170-179. Espanha.

Braggio, S. L. B. 1997. Bilinguismo e aquisição de duas línguas: variedades, empréstimo e mudança de código. *Boletim da Abralín* 20: 139-172.

Conselho da Europa. 2001. *Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas*. Aprendizagem, ensino, avaliação. Porto: Asa Editores. Disponível em: http://sitio.dgicd.minedu.pt/linguas_estrangeras/Paginas/QEQR.aspx. Acesso em: 15 out 2011.

Ferreira, M. N. O. 2005. Aspectos da variante étnica falada pelos Parkatêjê. *DELTA*, 21, 1: 1-21.

Ferreira Netto, W. 1997. O ensino da língua portuguesa como língua estrangeira em comunidades indígenas. *Ensino de Português Língua Estrangeira*, São Paulo, v. 1, p. 108-113.

Ferreira Netto, W. 1994a. Da língua que se tem à língua que se quer: a educação escolar indígena e sua língua de realização. *Em Aberto* 63: 78-87.

Ferreira Netto, W. 1994b. Os índios e a alfabetização: aspectos da educação escolar entre os guarani do Ribeirão Silveira. Tese de doutoramento. Universidade de São Paulo.

Koga, A. S.; Souza, J. C.; Amado, R. S. 2010. Aquisição do português segunda língua pelas comunidades timbira: descrição e comparação. In: Amado, R. S. (Org.) *Estudos em línguas e culturas macro-jê*, 205-229. São Paulo: Paulistana.

Krashen, S. D. 1981. *Second Language Acquisition and Second Language Learning*. Oxford: Pergamon Press.

Ladeira, M. E. 2001. De bilhetes e diários: oralidade e escrita entre os Timbira. In: Silva, A. L.; Ferreira, M. K. L. (orgs.) *Antropologia, História e Educação: a questão indígena e a escola*, 303-330. São Paulo: Global Editora/FAPESP/MARI.

Ladeira, M. E. 1981. Sobre a língua da alfabetização indígena. In: Comissão Pró-Índio de São Paulo. *A questão da educação indígena*, 172-76. São Paulo: Brasiliense.

Leffa, V. J. 1988. Metodologia do ensino de línguas. In: Bohn, H. I.; Vandresen, P. *Tópicos em lingüística aplicada: O ensino de línguas estrangeiras*, 211-236. Florianópolis: Ed. da UFSC.

Lico, A. L. C. 2011. Ensino do Português como Língua de Herança: Prática e Fundamentos. *Revista da SIPLE 2*, s/p. Disponível em: http://www.siple.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=177:ensino-do-portugues-como-lingua-de-heranca-pratica-e-fundamentos&catid=57:edicao-2&Itemid=92. Acesso em: 25 nov. 2011.

Maher, T. M. 1998. Sendo índio em português... In: Signorini, I. (Org.) *Língua(gem) e identidade: elementos para uma discussão no campo aplicado*, 115-38. Campinas: Mercado de Letras/Fapesp.

Maher, T. M. 1996. Ser professor sendo índio – Questões de língua(gem) e identidade. Tese de doutoramento. Universidade Estadual de Campinas.

Neves, E. S. 2011. Bilinguismo de escola: Português para estrangeiros no contexto da escola bilíngue (Português/Inglês). *Revista da SIPLE 2*, s/p. Disponível em: http://www.siple.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=178:bilinguismo-de-escola-portugues-para-estrangeiros-no-contexto-da-escola-bilingueportuguesingles&catid=57:edicao-2&Itemid=92. Acesso em: 25 nov 2011.

Orlandi, E. P. 1984. Algumas considerações discursivas sobre a educação indígena. *Em Aberto* 21: 20-29.

Pereira, M. C. 2011. O Português e as línguas nas fronteiras – desafios para a escola. *Revista da SIPLE 2*, s/p. Disponível em: http://www.siple.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=172:o-portugues-e-as-linguas-nas-fronteiras-desafios-para-a-escola&catid=57:edicao-2&Itemid=92. Acesso em: 25 nov 2011.

Petter, M. T.; Oliveira, M. D. 2011. *Projeto-Piloto IPHAN/USP No. 20173*. Disponível em: <http://www.fflch.usp.br/incl/conteudo.php?id=6>. Acesso em: 20 nov 2011.

Santos, V. A. 2011. O ABC do Português: Ensino do Português como Língua de Herança nos Estados Unidos. *Revista da SIPLE2*, s/p. Disponível em: http://www.siple.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=175:o-abc-do-portugues-ensino-doportugues-como-lingua-de-heranca-nos-estados-unidos&catid=57:edicao-2&Itemid=92. Acesso em: 25 nov 2011.

Santos, L. C. 2004. Crianças Kaingang e a dificuldade em aprender o sistema de concordância de número em português. In: Durão, A.B.A.B. (org.). *Linguística Contrastiva: teoria e prática*, 145-152. Londrina: Editora Moriá.

Siqueira Jr., J. G. 2007. Wyty-Catê: cultura e política de um movimento pan-Timbira – Contribuição ao entendimento das organizações indígenas e novas expressões da política indígena. Tese de Doutorado. Universidade de Brasília.

Sousa Filho, S. M. 2000. Aquisição do português oral pela criança Xerente. Dissertação de mestrado. Universidade Federal de Goiás.

Souza, J. C.; Amado, R. S. Português como segunda língua entre os índios timbira: elementos dificultadores na aquisição verbal. *Estudos Linguísticos* 40(2): 595-602.

Trouche, L. M. G. 2000. O Marquês de Pombal e Implantação da Língua Portuguesa no Brasil: Reflexões sobre a proposta do diretório de 1757. In: *Anais do IV Congresso Nacional de Linguística e Filosofia*, IV, 2000, Rio de Janeiro.

Trujillo Sáez, F. 2005. En torno a la interculturalidad: reflexiones sobre cultura y comunicación para la didáctica de la lengua. *Porta Linguarum* 4: 1-15.

Vieira, M. E. 2011. Ensino de Português LE/SL em comunidades de trabalhadores transplantados. *Revista da SIPLE 2*, s/p. Disponível em: http://www.siple.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=176:ensino-de-portugues-lesl-em-comunidades-de-trabalhadorestplantados&catid=57:edicao-2&Itemid=92. Acesso em: 25 nov 2011.

Recebido em: 04/12/2011

Aceito em: 26/03/2012
